

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Plannen en informeren, J. J. Verzijl. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 16,50.

Het organisatie-advies en de manager, Edgar H. Schein. Samsom Uitgeverij N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs f 19,50.

Managerseffectiviteit, Prof. W. J. Reddin. Samsom Uitgeverij N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs f 45,—.

Bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie voor de MBA: 1. Theorie en praktijk van de financiering, M. Bosscha/P. J. W. Rothert. Uitgeversmaatschappij Born N.V. te Assen. Prijs f 22,50.

Vennootschapsrecht in beweging (2e druk), Prof. Mr. J. M. M. Maeijer. Samsom Uitgeverij N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs f 31,50.

Expansie door overname, Dr. J. Hovers. Samsom Uitgeverij N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs f 35,—.

Leasing van bedrijfsmiddelen, Mr. A. C. Goudsmit en Mr. J. A. M. P. Keijser. Uitgeverij Vuga B.V. te 's-Gravenhage. Prijs f 47,50.

Wegwijzer voor de belegger, Dr. F. L. G. Slooff. N.V. Universitaire Pers Rotterdam te Rotterdam. Prijs f 17,50.

De interne organisatie van het architectenbureau in Nederland, Drs. J. W. L. Kruyt en Dr. Ir. A. Twijnstra. Samsom Uitgeverij N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs f 67,50.

Pensioenvoorzieningen; Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 130, Prof. Mr. J. P. Scheltens. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 5,—.